

УДК 314.15(100):911.3

ДИНАМИКА И ШУМОРА ВА ТАҚСИМОТИ АҲОЛИИ ҶАҶОН

ЯТИМОВА ГУЛРУХСОР МАДАМИНОВА

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав, Тоҷикистон.

Аннотация: в статье рассматриваются современные тенденции динамики численности населения мира и особенности его территориального распределения. Анализируются факторы, влияющие на естественный прирост в различных регионах планеты, а также последствия «демографического взрыва» и «демографического кризиса». Особое внимание уделяется неравномерности размещения населения, процессам урбанизации и миграции, которые формируют современную географическую картину мира. Исследуются прогнозы роста населения к 2050 году и вызовы, связанные с глобальной демографической безопасностью и устойчивым развитием.

Ключевые слова: динамика населения, мировое население, демографический переход, плотность населения, естественный прирост, урбанизация, миграция, демографическая политика, воспроизводство населения, глобальные проблемы.

The article examines modern trends in the dynamics of the world population size and the characteristics of its territorial distribution. The factors influencing natural increase in various regions of the planet, as well as the consequences of the "demographic explosion" and "demographic crisis", are analyzed. Special attention is paid to the uneven distribution of the population, urbanization, and migration processes that shape the modern geographical picture of the world. Population growth forecasts for 2050 and challenges related to global demographic security and sustainable development are investigated.

Keywords: population dynamics, world population, demographic transition, population density, natural increase, urbanization, migration, demographic policy, population reproduction, global challenges.

Динамикаи шумораи аҳоли — ин тағйирёбии миқдори аҳоли дар ҳудуди муайян дар давоми фосилаи муайяни вақт мебошад. Динамикаи шумораи аҳоли аз ҳисоби **ҳаракати табиӣ** (таваллуд ва фавт) ва **механикӣ** (муҳоҷират) аҳоли ташаккул меёбад.

Бо донишҷӯи хусусият, миқдос, суръат ва географияи ин равандҳо, метавон ба саволҳои зерин посух дод:

- Кадам омилҳо дар асоси ташаккули аҳолии ин ё он ҳудуд қарор доранд?
- Кадоме аз ин омилҳо шумораи имрӯза ва ояндаи аҳолиро муайян мекунад?

Бо донишҷӯи шиддати ин ду раванд (табиӣ ва механикӣ), метавон хусусияти суръати афзоиши аҳоли ва шумораи ояндаи аҳолии ин ё он кишварро муайян намуд.

Мафҳумҳои асосӣ барои фаҳмиши мавзӯ:

1. **Ҳаракати табиӣ:** Фарқияти байни шумораи таваллуд ва фавт. Агар таваллуд аз фавт зиёд бошад, афзоиши табиӣ ба амал меояд.

2. **Ҳаракати механикӣ (муҳоҷират):** Кӯчидани одамон аз як ҷо ба ҷои дигар (воридшавӣ ва хоричшавӣ аз кишвар).

3. **Формулаи умумии динамика:**

$$P_1 = P_0 + (B - D) + (I - E)$$

Дар ин ҷо: P — шумораи аҳоли, B — таваллуд, D — фавт, I — муҳоҷирати воридотӣ, E — муҳоҷирати содиротӣ.

Нишондиҳандаҳои асосии омӯзиши динамикаи аҳоли:

1. Шумораи аҳоли аз рӯи солҳо, (нафар).

2. Афзоиши мутлақ ва нисбии шумораи аҳоли. *Афзоиши аҳоли* — ин фарқияти байни шумораи аҳолии соли баъдӣ (давраи оянда) ва соли қаблӣ (давраи гузашта) бо воҳидҳои мутлақ ё нисбӣ мебошад.

3. Афзоиши миёнасоллонаи аҳоли, бо %.

Марҳилаҳои таърихии афзоиши аҳоли

Шумораи ибтидоии одамон тақрибан 50 ҳазор сол пеш, тибқи баҳодиҳиҳои гуногун, чанд ҳазор нафарро ташкил меод. Ин миқдор бо он асоснок карда мешавад, ки шумораи камтар аз ин эҳтимолан раванди интихоби табииро таъмин карда наметавонист.

Дар ҳазорсолаҳои баъдӣ одамон аз минтақаҳои ташаккулёбии худ ба дигар минтақаҳои барои зиндагӣ мувофиқи кураи замин паҳн шуданд. Минтақаҳои, ки дар онҳо кишоварзӣ пайдо шуд — **водиҳои Нил, Осиёи Пеш ва Осиёи Ҷануби Шарқӣ** — ба марказҳои ҷамъшавии аҳоли табдил ёфтанд. 10 ҳазор сол пеш шумораи одамони ибтидоӣ, бино ба ҳисобҳои гуногун, аз 1 то 10 миллион нафарро ташкил меод (ҷадвали 6.1).

Суръати афзоиши аҳоли хеле ночиз буд — ҳамагӣ чанд фоиз дар як ҳазорсола. Қисми зиёди аҳоли дар Осиёи Ҷанубӣ ва Шарқӣ мутамарказ шуда буд. Ҷазои азими сайёра беодам боқӣ мемонд (қисми шимолии Аврупо ва Амрикои Шимолӣ). Суръати пасти афзоиширо сатҳи баланди ҷавт, давомнокии кӯтоҳи умр, эпидемияҳо, гуруснагӣ ва ҷангҳо муайян мекарданд.

Ҷаҳиш дар рушди қувваҳои истеҳсолкунанда, ки дар натиҷаи «**инқилоби неолитӣ**» ба даст омад, заминаи заруриро барои зиёдшавии афзоиши аҳоли фароҳам сохт. Ташаккули маҷмааҳои аҳолинишини бисёрмилиони дар минтақаҳои тамаддунҳои бузурги бостонӣ ба давраҳои мавҷудияти ороми онҳо вобаста буд. Дар ибтидои асри мо (эраи мо) дар ташаккулҳои синфии аввалия шумораи аҳоли ба 250 миллион нафар расид.

Дар асри XIV шумораи аҳоли хеле кам шуд. Эпидемияи тоун (чума) — ки бо номи «**марги сиёҳи Аврупо**» маъруф аст — аз се як ҳиссаи (1/3) сокинони ин минтақаро ба ҳалокат расонд. То асри XIV серодамтарин кишварҳои Аврупо инҳо буданд:

- ✓ **Фаронса** (15 млн нафар),
- ✓ **Италия ва Олмон** (тақрибан 11 млн нафар),
- ✓ **Британияи Кабир** (қариб 5 млн нафар).

Дар ҷаҳон зиёда аз **7,000 забон** мавҷуд аст, аммо қисми зиёди одамон танҳо бо чанд забони маҳдуд суҳбат мекунанд. Забонҳо ба **оилаҳои забонӣ** тақсим мешаванд. Бузургтарин оилаи забонӣ — **ҳиндуаврупоӣ** мебошад (забони тоҷикӣ низ ба ин оила дохил мешавад).

Забонҳои паҳншуда аз рӯи шумораи гӯяндагон:

1. **Англисӣ**: 1.5 млрд (ҳамчун забони модарӣ ва дуюм).
2. **Чинӣ (Мандарин)**: 1.1 млрд.
3. **Ҳиндӣ**: 600 млн.
4. **Испанӣ**: 550 млн.
5. **Франсузӣ**: 300 млн.
6. **Арабӣ**: 275 млн.
7. **Русӣ**: 255 млн.

Забони тоҷикӣ ба гурӯҳи забонҳои **эронӣ** (шоҳаи ҳиндуэронӣ)-и оилаи забонҳои **ҳиндуаврупоӣ** дохил мешавад.

Шумораи аҳолии Замин дар давоми тамоми таърих афзоиш меёбад, вале ин раванд бо шиддати гуногун сурат мегирад. Дар ин бора маълумотҳо оид ба давраҳои расидани инсоният ба марзҳои миллиардӣ ба таври равшан шаҳодат медиҳанд:

- 1 млрд нафар — соли 1820;
- пас аз 110 сол, дар соли 1930 — **2 млрд нафар**;

- пас аз 30 сол, дар соли 1960 — **3 млрд нафар**;
- пас аз 14 сол, дар соли 1974 — **4 млрд нафар**;
- пас аз 13 сол, дар соли 1987 — **5 млрд нафар**;
- пас аз 12 сол, дар соли 1999 — **6 млрд нафар**.

Давраҳои расидан ба марзҳои миллиардии охирин аз хошиш ёфтани шиддати раванди афзоиши аҳолии ҷаҳон гувоҳӣ медиҳанд.

Аҳамият диҳед, ки барои расидан ба **миллиарди аввал** тамоми таърихи инсоният лозим шуд, аммо миллиардҳои баъдӣ дар фосилаҳои хеле кӯтоҳ (12-14 сол) ба даст омаданд. Ин падида дар илм "инфичори демографӣ" (демографический взрыв) меноманд.

РҶҲАТИ АДАБИЁТ

1. **Агентии омили назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.** Маҷмӯаи омили «Демографияи ҷаҳон ва Тоҷикистон». — Душанбе, 2024.
2. **Вишневский, А. Г.** Демографическая история и демографическая теория. — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2019.
3. **Максаковский, В. П.** Географическая картина мира. Кн. 1: Общая характеристика мира. — М.: Дрофа, 2017.
4. **Слука, Н. А.** География населения с основами демографии. — М.: Изд-во МГУ, 2020.
5. **Расулов, М.** Географияи аҳолии ҷаҳон (Китоби дарсӣ). — Душанбе: Маориф, 2019.
6. **United Nations, Department of Economic and Social Affairs.** World Population Prospects 2024: Summary of Results. — New York: UN, 2024.
7. **World Bank.** World Development Report 2023: Migrants, Refugees, and Societies. — Washington, DC: World Bank, 2023.